

INTEGRACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL ANDINA EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL PERÚ: UN ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD

Romeo Remo Mendieta Mar

Estudiante de Pregrado, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Mecánica

Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

Email: U26227609@utp.edu.pe

04 de junio de 2026

Recursos botánicos medicinales de la región andina.
Nota: Adaptado de PROMPERÚ, 2025.

Resumen

La medicina tradicional andina comprende un sistema integral de saberes que abarca desde prácticas espirituales y rituales hasta el uso de fitoterapia, masoterapia y alimentación terapéutica. El presente documento argumenta a favor de la integración formal de estos tratamientos en los servicios del Ministerio de Salud del Perú (MINSA), con el objetivo de establecer un marco de complementariedad terapéutica que optimice la cobertura sanitaria y diversifique las opciones clínicas del sistema público.

La propuesta se sustenta en evidencias de efectividad y asequibilidad. Investigaciones en comunidades como Huamachuco reportan que el uso de flora medicinal logró el alivio o curación en el 100% de los casos estudiados, sin efectos adversos, especialmente en afecciones respiratorias y gastrointestinales. Asimismo, se destaca la alta satisfacción de las mujeres andinas debido al fácil acceso geográfico y económico de estas plantas frente a la medicina occidental. Experiencias previas, como los centros de medicina complementaria de EsSalud, respaldan esta integración: tras más de 28 años de funcionamiento y con el reconocimiento de la OMS, reportan niveles de satisfacción del 90% en tratamientos para artrosis, ansiedad y depresión.

Finalmente, el texto destaca que esta integración no solo humaniza la atención médica mediante una visión holística del paciente, sino que también impulsa la investigación científica. Se propone que el Centro Nacional de Investigación Social e Interculturalidad en Salud (CENSI) lidere la validación de estas terapias y que la DIGEMID supervise la producción de fitofármacos, garantizando así la seguridad y el rigor científico en el uso de los recursos naturales andinos.

Palabras clave: Medicina tradicional andina, MINSA, Salud pública, Perú.

ペルーの公衆衛生サービスにおけるアンデス伝統医学の統合:有効性と補完性に関する分析

要約

アンデス伝統医学は、精神的実践や儀式から、植物療法、マッサージ療法、治療食の利用に至るまでを網羅する包括的な知識体系である。本報告書は、医療のカバー率を最適化し、公的医療システムの臨床的選択肢を多様化させるための「治療的補完性」の枠組みを確立することを目的として、これらの治療法をペルー保健省（MINSA）のサービスに正式に統合すべきであると提言する。

この提案は、有効性と手頃な価格という証拠に基づいている。ワマチュコなどの地域社会における調査では、特に呼吸器系および消化器系の疾患において、薬用植物の使用により、調査対象となった症例の100%で副作用なく症状の緩和または治癒が得られたと報告されている。また、西洋医学と比較して地理的・経済的に容易に入手できることから、アンデス地域の女性たちの満足度が高いことも特筆される。EsSaludの補完医療センターなどの過去の経験も、この統合を裏付けている。28年以上の運営実績とWHOの認定を経て、変形性関節症、不安障害、うつ病の治療において90%の満足度が報告されている。

最後に、本案は、この統合が患者を全体として捉える視点を通じて医療を人間味あるものにするだけでなく、科学的研究も促進することを強調している。アンデス地域の天然資源の利用における安全性と科学的厳密性を保証するため、国立保健社会・異文化間研究センター（CENSI）がこれらの療法の有効性検証を主導し、DIGEMIDが植物性医薬品の製造を監督することが提案されている。

キーワード：アンデス伝統医学、MINSA、公衆衛生、ペルー。

La medicina tradicional andina constituye un conjunto de prácticas relacionadas con la espiritualidad que incluye rituales, rezos, meditación y prácticas chamánicas con el objetivo de equilibrar la energía y el espíritu del participante. Además, se emplean hierbas y remedios herbales con propiedades curativas que demuestran su eficacia frente a diversos malestares, así como terapias físicas basadas principalmente en la masoterapia. Por último, la alimentación terapéutica, la cual se basa en la trofoterapia y los preparados nutritivos, ayuda a prevenir y tratar enfermedades, restableciendo la salud gastrointestinal y fortaleciendo el organismo de manera natural. En la actualidad, los sistemas tradicionales de salud de los pueblos andinos vienen siendo investigados por el Centro Nacional de Investigación Social e Interculturalidad en Salud (CENSI), con el fin de revalorar y promover su uso en conjunto con la medicina moderna, la cual se basa en la comprobación científica (Instituto Nacional de Salud [INS], 2024). En ese sentido, según un estudio de Díaz y Asenjo (2023), se menciona que las mujeres andinas se sienten satisfechas con el uso de las plantas medicinales debido a su efectividad y asequibilidad ante sus malestares. Asimismo, se destaca el uso de esta medicina tradicional para tratar afecciones ginecológicas (Díaz Rubio y Asenjo-Alarcón, 2023). Por el contrario, Ramos López et al. (2025) señalan que el uso de esta medicina no oficial carece de comprobación científica. Además, Díaz Rubio y Asenjo-Alarcón (2023) mencionan que las plantas medicinales son insuficientes para un tratamiento completo de todas las afecciones ginecológicas, pues solo alivian los malestares sin garantizar la curación. Ante ello, la pregunta es la siguiente: ¿Deben integrarse, formalmente, tratamientos con medicina tradicional andina en los servicios de salud del Minsa a pesar de que no siempre cuenten con validación científica? Al respecto, se considera que sí se deben integrar formalmente tratamientos con medicina tradicional andina en los servicios de salud del MINSA con el fin de establecer un marco de complementariedad terapéutica que optimice la cobertura de salud y diversifique las opciones clínicas del sistema público.

Deben integrarse formalmente los tratamientos de la medicina tradicional andina en los servicios de salud del Ministerio de Salud del Perú (MINSA), con énfasis en el uso de plantas medicinales, porque de este modo se priorizan prácticas herbolarias que han demostrado ser efectivas y asequibles frente a las dolencias comunes de la población. Por un lado, Castillo-Zavala et al. (2025) realizaron una investigación con el fin de determinar la efectividad y calidad de vida de la flora medicinal en Huamachuco, mediante el uso de encuestas semiestructuradas a la población y la relación de estas plantas con la evidencia científica previa. Ante ello, los autores registraron que el 69% de la población se alivió, el 31% se curó y el 100% expresó no sentir empeoramiento al emplear plantas medicinales. Más aún, se evidenció que estos recursos medicinales se emplean con efectividad para el alivio y curación de diversos tipos de sistemas de órganos afectados, que abarcan desde las afecciones respiratorias (resfríos y tos) hasta las úlceras gástricas y la gastritis. Asimismo, los investigadores documentaron que las hojas de las plantas presentan diferentes componentes químicos activos, destacando los metabolitos de acción farmacológica, analgésica y diurética, los cuales resultan beneficiosos para mejorar la salud de los habitantes. Por otro lado, en un estudio cualitativo hecho por Díaz Rubio y Asenjo-Alarcón (2023), se captó, mediante entrevistas semiestructuradas, la satisfacción de las mujeres andinas procedentes de la provincia de Hualgayoc, Perú, frente a la asequibilidad de estas plantas para el tratamiento de algunos eventos ginecológicos. Los autores interpretan que las plantas medicinales

andinas son la primera opción frente a las afecciones debido a su fácil acceso geográfico y económico. Asimismo, en un estudio de Ramos-López et al. (2025), se evidenció la asequibilidad de la medicina tradicional andina desde el ámbito económico y cultural, pues debido al costoso acceso de la medicina occidental y la compleja conexión académica con esta, las comunidades del distrito de Quinua optan por emplear los recursos e insumos disponibles en su entorno sobre la base de un conocimiento generalizado ante la curación de enfermedades de carácter andino-rural, destacando el uso de plantas. Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022) reportó la activa financiación que recibe el pueblo Guaraní del Chaco cruceño por parte de organismos, programas y ministerios, con el fin de fortalecer los conocimientos de los médicos tradicionales y aumentar su participación dentro del sistema de salud, puesto que este territorio es altamente valioso en biodiversidad endémica con usos en medicina tradicional. Estos estudios e investigaciones evidencian la eficacia de las plantas medicinales andinas; por ello, la integración formal de estos tratamientos de la medicina tradicional andina en los servicios de salud del MINSA sería sumamente beneficiosa para garantizar la prevención y el tratamiento de diversas afecciones, ya sea de forma paliativa o curativa.

La medicina tradicional andina se debe integrar formalmente en los servicios de salud del Ministerio de Salud del Perú (MINSA), porque de este modo se promueve el desarrollo de alternativas que complementen la medicina convencional empleando las plantas medicinales. La medicina tradicional andina constituye los saberes ancestrales y prácticas de un pueblo, basados en teorías, creencias y experiencias, las cuales se implementan en los tratamientos de afecciones de manera natural. En este sentido, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desde hace más de 28 años viene implementando los centros de medicina complementaria, los cuales brindan tratamientos a base de infusiones, tinturas, ungüentos y frotaciones a partir de plantas medicinales (hierbas, flores, raíces o cortezas), incluyendo las de procedencia andina como la maca (*Lepidium meyenii*) y la flor de arena (*Tiquilia paronychioides*), evidenciando mejoras en males como artrosis, ansiedad y depresión con encuestas de satisfacción que llegan hasta el 90% (DW Español, 2019). Por ello, la gerencia de medicina complementaria de EsSalud fue reconocida como centro colaborador de medicina tradicional y complementaria por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, en el reportaje de DW Español (2019), la doctora Martha Villar, especialista en medicina complementaria, menciona la visión holística integral que tiene la medicina complementaria hacia el ser humano, considerándolo como un sistema y no como un órgano. Esta idea se refuerza en el estudio de Ramos-López et al. (2025), en el cual se menciona que los especialistas en medicina han perdido la sensibilidad en la atención, por lo que se ha reducido la calidad humana del ejercicio médico. También se dio a conocer el emprendimiento social Misha Rastrera, que beneficia a 29 comunidades amazónicas, andinas y costeñas de todo el país, gracias a que elaboran y comercializan pomadas, macerados y óleos aromáticos usando resinas de árboles, aceites prensados, plantas medicinales del Perú y otros derivados naturales, inspirados en los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas del país. Por último, la integración formal de la medicina tradicional andina a los servicios del MINSA promoverá la investigación científica y el desarrollo de nuevas terapias y medicamentos frente a diversas afecciones a la salud, fortaleciendo las ya existentes y priorizando su efectividad.

En conclusión, se reafirma que es indispensable la integración formal de la medicina tradicional andina en los servicios de salud del MINSA. Sobre la base de las evidencias

analizadas, se demostró la efectividad, asequibilidad y el alto valor utilitario que poseen estos recursos naturales en su desarrollo. Por lo tanto, el correcto desarrollo de estos sistemas médicos es fundamental para avanzar como sociedad, identificando como fortaleza la alta diversidad en los recursos naturales y culturales que se conocen hasta la fecha; de este modo, se opta por nuevas formas y alternativas que nos brinden salud y bienestar siendo amigables con el medio ambiente. De este modo, se propone impulsar la identificación e investigación científica de los diversos recursos naturales relacionados con la medicina tradicional andina por parte del Centro Nacional de Investigación Social e Interculturalidad en Salud (CENSI). Por consiguiente, se garantizará la correcta elaboración de fitofármacos y su distribución, previa autorización de la DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas). Asimismo, se sugiere al CENSI fomentar la investigación y evaluación de las terapias tradicionales que se practican en las comunidades andinas. En consecuencia, se promoverá la aplicación de dichas técnicas frente a diversos malestares, garantizando la seguridad de los pacientes.

Referencias

1. **Bussmann, RW y Sharon, D. (2018).** Plantas medicinales de los Andes y la Amazonía - La flora mágica y medicinal del Norte del Perú. Investigación y aplicaciones de etnobotánica, 15, 1–293.
<https://ethnobotanyjournal.org/index.php/era/article/view/1281>
2. **Castillo-Zavala, J. L., Mostacero León, J., Martínez, J. L., De La Cruz Castillo, A. J., Gil Rivero, A. E., López Medina, S. E., Gonzales Velásquez, C. L. Y., León Torres, C. A., & Bardales-Vásquez, C. B. (2025).** Impacto sobre la eficiencia y calidad de vida de la flora medicinal en la comunidad andina de Huamachuco, La Libertad - Perú. Boletín Latinoamericano Y Del Caribe De Plantas Medicinales Y Aromáticas, 24(5), 740 - 764.
<https://doi.org/10.37360/blacpma.25.24.5.52>
3. **Conocimientos y prácticas de especialistas en el sistema médico andino en contextos interculturales del Perú del siglo XXI. (2025).** Desde El Sur, 17(2), e0033. <https://doi.org/10.21142/DES-1702-2025-0033>
4. **Díaz Rubio, M. C., & Asenjo-Alarcón, J. A. (2023).** Mujeres andinas: actitudes en el uso de plantas para el tratamiento de eventos ginecológicos. Revista Cuidarte, 14(2). <https://doi.org/10.15649/cuidarte.2724>
5. **Instituto Nacional de Salud. (2024, 14 de enero).** Medicina tradicional. <https://www.gob.pe/46189-instituto-nacional-de-salud-medicina-tradicional>
6. **Orellana, Adriana, Huiracocha, Lourdes, Brito, Liliana, Barrera, Geovanny, Campoverde, Marcia, Angulo, Aydeé, Mosquera, Lorena, Achig, David. (2020).** Folleto de medicina andina.
7. **Organización Panamericana de la Salud. (2022, 25 de octubre).** Medicina tradicional, parte del sistema de salud comunitario del pueblo Guaraní. <https://www.paho.org/es/noticias/25-10-2022-medicina-tradicional-parte-sistema-salud-comunitario-pueblo-guarani>
8. **USMP Virtual. (2026, 12 de enero).** Medicina tradicional y ciencia moderna. Universidad de San Martín de Porres. <https://virtual.usmp.edu.pe/contenidos-educativos/salud/medicina-tradicional-y-ciencia-moderna/>